

ADESÃO À VACINAÇÃO CONTRA O PAPILOMAVÍRUS HUMANO NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA – PARANÁ E FATORES ASSOCIADOS.

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 01/12/2023](#)

Adhesion to vaccination against Human Papillomavirus in the city of Ponta Grossa – Paraná and associated factors.

Adherencia a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano en el Municipio de Ponta Grossa – Paraná y factores asociados.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10241533

Thais Dvulatk Marques Pançan¹

Pedro Grachinski Buiar¹

Pollyanna Kassia de Oliveira Borges²

Erildo Vicente Müller²

RESUMO

Objetivo: avaliar a adesão à vacina contra o Papilomavírus Humano em crianças e adolescentes em Ponta Grossa – Paraná e fatores associados.

Métodos: Estudo observacional transversal, do tipo inquérito, com coleta de dados através de formulário com pais/responsáveis de crianças e adolescentes elegíveis a vacina entre 2017-2022. **Resultados:** adesão ao esquema vacinal completo em 50,58% das meninas e 45,98% dos

meninos, maioria aplicada em rede pública (82,52%) e na faixa etária preconizada. Dos que não vacinaram, 42,86% não sabiam sobre a existência da vacina e 14,29% não a consideraram segura, enquanto dos que vacinaram, 95,12% tinham conhecimento sobre a mesma ($p < 0,001$) e 6,1% não acreditam na sua segurança ($p < 0,024$). 93,2% relataram que a vacinação seria facilitada se realizada nas escolas e 83,74% acredita que falta divulgação de informações sobre o Papilomavírus Humano.

Conclusão: a cobertura vacinal completa do imunobiológico no município estudado está abaixo das metas preconizadas.

Palavras-chave: Papillomavirus Humano HPV, Cobertura Vacinal, Vacinação, Neoplasias do Colo do Útero, Vacinas;

ABSTRACT

Objective: evaluate the adherence to the Human Papillomavirus vaccine in children and teenagers in Ponta Grossa – Paraná and associated factors.

Methods: Cross-sectional, survey-type observational study, with data collection through a form with guardians of children and teenagers eligible for the vaccine between 2017-2022. **Results:** adherence to the complete vaccination scheme in 50.58% of girls and 45.98% of boys,, the majority administered in the public health system (82.52%) and in the recommended age group. Of those not vaccinated, 42.86% didn't know about the existence of the vaccine and 14.29% didn't consider it safe, while of those vaccinated, 95.12% were aware of it ($p < 0.001$) and 6.1% didn't believe in the vaccine safety ($p < 0.024$). 93.2% reported that vaccination would be easier if carried out in schools and 83.74% believe that there is a lack of information available about HPV. **Conclusion:** complete vaccination coverage of the immunobiological in the study is below the recommended targets.

Keywords: Human Papillomavirus HPV, Vaccination Coverage, Vaccination, Cervical Neoplasms, Vaccines;

RESUMÉN

Objetivo: evaluar la adherencia a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en niños y adolescentes de Ponta Grossa – Paraná y factores asociados. **Métodos:** Estudio observacional transversal, con recolección de datos a través de formulario con tutores de niños y adolescentes elegibles para la vacuna entre 2017-2022. **Resultados:** adherencia al esquema completo de vacunación en el 50,58% de las niñas y el 45,98% de los niños, la mayoría administrada en la red pública (82,52%) y en el grupo de edad recomendado. De los que no vacunados, 42,86% desconocía la existencia de la vacuna y 14,29% no la consideraba segura, mientras que de los vacunados, 95,12% conocía la existencia ($p<0,001$) y 6,1% no creen en su seguridad ($p<0,024$). 93,2% informó que la vacunación sería más fácil si se realizara en las escuelas y 83,74% cree que falta difusión de información. **Conclusión:** La cobertura completa de vacunación del inmunobiológico en el municipio estudiado se encuentra por debajo de las metas recomendadas.

Palabras clave: Virus del Papiloma Humano VPH, Coberturas de Vacunación, Vacunación, Neoplasias del Coloso del Útero, Vacunas

INTRODUÇÃO

A infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV) é a infecção sexualmente transmissível (IST) mais prevalente no mundo; estima-se que cerca de 85-90% das mulheres e homens sexualmente ativos irão adquirir o HPV ao longo de suas vidas ^{1,2}.

A hipótese de que o HPV desempenhava um papel importante no câncer de colo uterino foi descrita em 1976, pelo virologista alemão Herald Zur Hausen ³. Mais tarde, estudos confirmaram a presença do DNA do HPV em quase 100% dos epitélios dos carcinomas invasivos de colo uterino ⁴, levando à tese de que a infecção pelo vírus HPV é “causa necessária para o desenvolvimento do carcinoma cervical invasivo” ⁵.

O câncer cervical é o quarto câncer mais comum entre as mulheres⁶, sendo evitável e curável se detectado precocemente e tratado

adequadamente. O número anual de novos casos de câncer cervical foi projetado para aumentar de 570.000 para 700.000 entre 2018 e 2030, com o número anual de mortes projetado para aumentar de 311.000 para 400.000. Mais de 85% das pessoas afetadas são mulheres jovens, com baixa escolaridade que vivem em países mais pobres. Poucas doenças refletem tanto as desigualdades globais quanto o câncer do colo do útero. Em países de baixa e média renda, sua incidência é quase duas vezes maior e suas taxas de mortalidade três vezes maiores do que em países de alta renda ⁷.

Existem medidas eficazes e econômicas para eliminar o câncer do colo do útero, incluindo a vacinação contra HPV, triagem e tratamento de lesões pré-cancerosas e acesso a diagnóstico e tratamento de cânceres invasivos ¹. Para serem eficazes, essas medidas devem ser dimensionadas para níveis nacionais e implementadas usando plataformas de serviços de saúde que sejam sensíveis às necessidades das mulheres, suas circunstâncias sociais e as barreiras pessoais, culturais, sociais, estruturais e econômicas que impedem seu acesso aos serviços de saúde ⁷.

A vacina contra o HPV é uma das intervenções mais efetivas para prevenção primária dos agravos associados a infecção pelo HPV ⁸. No Brasil, a vacinação contra o HPV foi incorporada ao Programa Nacional de Imunização (PNI) em 2014 com a aplicação da vacina quadrivalente ⁹. Apesar de comprovada eficácia e segurança da vacina, esta teve uma adesão abaixo da esperada ^{10,11}.

Ao longo do século 20, tem-se observado um fenômeno identificado de redução no alcance das metas preconizadas para os índices de coberturas vacinais (ICV) gerais, principalmente a partir do ano de 2016. Múltiplos fatores estão contribuindo para essa diminuição, como o desconhecimento da importância da vacinação, desabastecimento parcial de alguns produtos, problemas operacionais para a execução adequada da vacinação, incluindo o adequado registro dos dados, dificuldade de acesso à unidade de saúde, hesitação em vacinar e falsas

notícias sobre o malefício que as vacinas podem provocar à saúde¹², esses últimos ainda mais inflados após pandemia do COVID-19, onde, uma a cada cinco *fake news* que circulavam no Brasil era sobre vacinas¹³.

A hesitação vacinal é definida como o atraso em aceitar ou a recusa das vacinas recomendadas. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde considerou a “hesitação em vacinar” como uma das dez maiores ameaças globais à saúde¹⁴. No Brasil, poucos estudos foram desenvolvidos sobre esse fenômeno, mas a hesitação vacinal tem se tornado cada vez mais evidente¹⁵.

Sendo assim, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a adesão e fatores associados a adesão à vacinação contra o HPV de pais/responsáveis de crianças/adolescentes elegíveis para a vacinação, em Unidades Básicas de Saúde no município de Ponta Grossa-PR.

MÉTODO

Trata-se de um estudo observacional transversal, do tipo inquérito com coleta de dados através de aplicação de formulário com pais/responsáveis de crianças/adolescentes do sexo feminino nascidas entre os anos de 2003-2013 (9-19 anos) e do sexo masculino nascidos entre os anos de 2003-2011 (11-19 anos) – Público elegível para a vacinação de 2017 a 2022. O estudo foi realizado em Unidades Básicas de Saúde (UBS) no Município de Ponta Grossa, Paraná, entre julho de 2022 e fevereiro de 2023. O ano de 2017 foi selecionado como período inicial pois a partir desse ano a vacinação contra o HPV passou a ser feita nos seguintes moldes: meninas de 9-14 anos e meninos de 11-14 anos, com 2 doses¹⁶.

Para a coleta de dados, foi desenvolvido um questionário em plataforma online (Google Forms), baseado em outros já validados¹⁷ e adaptado a realidade local. O questionário é composto de 33 perguntas, abrangendo os aspectos: 1) Perfil socioeconômico; 2) Nível de conhecimento do HPV e da vacina; 3) Adesão a vacinação; 4) Barreiras para adesão a vacina.

As entrevistas foram conduzidas por profissionais ou estudantes da área da saúde, previamente treinados, na sala de espera das UBS de forma individual. A seleção dos participantes foi aleatória. Não houveram recusas a entrevista. As perguntas foram feitas de forma oral e preenchidas com uso de meio eletrônico (telefones celulares) pelo entrevistador. Após o término, o participante recebeu informações sobre o HPV e sua vacinação. Encerradas todas as entrevistas, foi disponibilizado nas UBS participantes material educativo impresso sobre o HPV.

O processo de amostragem foi probabilístico com o método de amostragem aleatória simples com desfecho em proporções. O cálculo da amostragem foi feito a partir de dados do último censo disponível, onde o Município estudado contava com 311.611 habitantes e destes 28.473 eram crianças e adolescentes de 10-14 anos. Para o próximo censo, que seria em 2021, projetava-se 32.744 crianças e adolescentes de 10-14 anos. Considerando uma frequência esperada do evento de interesse de 50%, que é o pior cenário considerado, margem erro de 5% e um nível de confiança de 95%, a amostra foi calculada no software Epi Info 7¹⁸. O n mínimo calculado para representação do público alvo do estudo foi de 380.

A Secretaria Municipal de Saúde forneceu uma listagem UBS do Município no ano de 2021, e o número de usuários estimados para cada unidade. Para representação de todo o município, foram sorteados, com uma ferramenta computacional de sorteio aleatório sem repetição, 10 UBS, e a amostra foi distribuída proporcionalmente entre as UBS sorteadas, de acordo com número estimado de usuários.

Para a análise estatística, inicialmente foi realizada análise descritiva dos dados com frequência simples (n) e relativas (%) das variáveis qualitativas. A associação com o número de seus filhos que tomaram a vacina do HPV, das suas filhas e de seus filhos quando tomou a vacina do HPV quando tinha determinada idade foi verificada com o teste de qui-quadrado. O nível de significância utilizado foi de 5% e todas as análises foram

realizadas no ambiente R 4.0.4. Para avaliação entre variáveis categóricas foi utilizado as medidas estatísticas de coeficiente de contingência de Pearson e coeficiente V de Cramer. Coeficientes positivos ($r > 0$) indicam correlação direta entre as variáveis; coeficientes negativos ($r < 0$) significam uma correlação inversa¹⁹.

A pesquisa em questão foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), com parecer consubstanciado sob o protocolo de número 5.086.309, em 08 de novembro de 2021, e autorizado pelo Núcleo de Educação Permanente da Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa. Todos os participantes do estudo foram informados sobre a participação voluntária na pesquisa e fizeram leitura e assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido.

RESULTADOS

Foram realizadas 412 entrevistas, com responsáveis de crianças/adolescentes elegíveis ao estudo, destes 62,38% possui filha entre 9 e 19 anos e 54,37% possui filho entre 11 e 19 anos. Dos entrevistados, 46,36% estão na faixa de 24-39 anos e a maioria eram mulheres (81,07%). Sobre o perfil socioeconômico, 59,95% encontra-se abaixo da média classe média (Critério da Secretaria de Assuntos Estratégicos), com renda familiar de até R\$ R\$2.424 (valor aproximado de 2 salários mínimos no momento da coleta de dados) e apenas 1,94% com renda maior de 10 salários mínimos. Quanto a escolaridade, quase 40% dos entrevistados estudaram somente até o ensino fundamental. (Tabela 1)

A adesão referida ao esquema completo da vacina do HPV (2 e 3 doses) foi de 50,58% entre as meninas, e de 45,98% entre os meninos. Observou-se uma adesão maior a uma única dose da vacina, tendo sido realizada em 83,27% das meninas e 77,23% dos meninos (Figura 1). A grande maioria das vacinas foram aplicadas em rede pública (82,52%) na faixa etária preconizada: 50,73% das filhas tomaram a vacina quando tinha de 9 a 14

anos e 41,5% dos filhos tomaram a vacina quando tinha de 11 a 14 anos (Tabela 1).

Analisando o perfil sócio demográfico e adesão à vacinação, observou-se associação entre faixa etária, sexo e escolaridade do informante e o desfecho. A maior porcentagem de filhos não vacinados foi entre pais de 40-49 anos, com índice de não adesão de 25,32% nessa faixa etária (p-valor=0,026 e RP 1,61). Dentre os entrevistados do sexo feminino, 15,87% não vacinaram os filhos, enquanto que dentre os do sexo masculino, 40,26% não aderiram a essa vacina (p-valor <0,01 e RP sexo masculino 2,54). Com relação a escolaridade, pais que estudaram até o ensino médio, relataram maior vacinação dos filhos com uma taxa de 83,98% de vacinação (p-valor= 0,024), porém com RP sem associação positiva (RP 0,62). A razão de prevalência foi positiva entre pais viúvos (RP 1,32) e pais com renda familiar superior a 10 salários mínimos (RP 1,68). Não houve significância estatística na associação entre estado civil, renda familiar e adesão a vacina (Tabela 2).

Acerca do conhecimento sobre o HPV, 90,53% ouviu falar sobre o mesmo, 41,99% dos participantes acham que o HPV é um vírus e 33,01% não souberam responder. 58,98% acha que o HPV é transmitido sexualmente e 62,62% que sua infecção pode causar alterações no exame preventivo. Apesar de a maioria saber sobre a existência do HPV, aproximadamente 60,44% dos entrevistados não sabem que o HPV pode causar câncer de colo uterino e verrugas, destes 54,13% não sabem qual doença o HPV pode causar, cerca de 3,4% acredita que pode causar outras IST's como sífilis e gonorreia e 3,4% acredita que pode causar AIDS. (Tabela 1)

A maioria sabe da existência da vacina contra o HPV (87,38%), sendo os serviços de comunicação-TV, rádio, internet e os serviços de saúde, as principais fontes informadoras com 40,05% e 38,35%, respectivamente. 75,73% sabem que a vacina contra HPV é fornecida pelo governo (85,92%) e faz parte da carteirinha de vacinação das meninas e meninos (75,73%). Aproximadamente 47,33% acham que são necessárias 2 doses para

vacinação completa até os 14 anos e 35,19% não sabem quantas doses são necessárias. Com relação ao dano a saúde, 83,74% acha que a vacina contra HPV não é prejudicial a saúde e apenas 5,83% acha que sim e 79,37% dos pacientes ou responsáveis acreditam que a vacina contra HPV não pode causar infecção pelo próprio vírus. Apesar de a maioria saber sobre a existência da vacina, 56,55% não sabe contra o que a vacina do HPV previne. (Tabela 1)

Quando avaliado o conhecimento sobre a vacina contra o HPV, observa-se associação entre as variáveis e a adesão a vacina, com significância estatística e Coeficiente de Contingência de Pearson (CCP) com associação positiva baixa (CCP 0,10-0,29) a moderada (CCP 0,30-0,49). Dentre aqueles participantes que não vacinaram seus filhos, 42,86% não sabiam sobre a existência da vacina, enquanto dentre os que vacinaram, 95,12% tinham conhecimento sobre a vacinação (p-valor <0,001 e CCP 0,418). Entre os entrevistados 41,86% dos que vacinaram seus filhos, sabiam que a vacina prevenia contra o câncer de colo uterino, enquanto dentre os que não vacinaram, apenas 17,05% sabiam dessa associação (p-valor <0,001 e CCP 0,211). Sobre o dano a saúde, 87,5% dos que vacinaram não acreditavam que a vacina era prejudicial a saúde, já 30,95% dos que não vacinaram, não sabiam/ não tinham certeza ou achavam que a vacina poderia ser prejudicial a saúde (p-valor <0,001 e CCP 0,273). Entre aqueles que aderiram a vacinação, 83,23% não achavam que a própria vacina poderia causar infecção pelo vírus do HPV, entretanto 34,52% dos que não vacinaram, tinham dúvidas ou achavam ter essa correlação (p-valor <0,001 e CCP 0,223). Aqueles que não vacinaram seus filhos, 35,71% não sabiam ou não tinham certeza que a vacina contra o HPV era fornecida pelo governo, enquanto que dentre os que deram a vacina, mais de 90% sabia desta informação (p-valor <0,001 e CCP 0,377). De forma semelhante, 84,45% dos pais que aderiram a esta vacina, sabiam que a mesma fazia parte da carteira de vacinação de meninos e meninas, enquanto que menos da metade dos pais que não aderiram tinham esse conhecimento (p-valor <0,001 e CCP 0,391). Com relação ao conhecimento sobre o esquema completo da vacinação, entre os pais que vacinaram os seus

filhos, 67,08% sabiam que o esquema vacinal completo é realizado com 2 ou 3 doses, já entre os que não vacinaram 72,62% desconheciam esse dado (p-valor <0,001 e CCP 0,335) (Tabela 3).

Em relação as barreiras para vacinação, a grande maioria dos entrevistados (91,99%) acredita que a vacina é segura. 97,09% responderam que se tivesse uma vacina para prevenir algum tipo de câncer, faria e indicaria. 79,61% não acha que a vacina contra HPV estimularia o início da vida sexual mais cedo e 8,5% acham que sim. 93,2% acham que se a vacinação do HPV fosse realizada nas escolas facilitaria e 4,61% não e 83,74% acham que falta maior divulgação de informações sobre o HPV. (Tabela 1) Quando avaliadas as barreiras para a vacinação contra o HPV, verificou-se associação entre as variáveis e a adesão a vacina. Dentre aqueles participantes que não vacinaram seus filhos, 14,29% não acham que a vacina é segura, enquanto dentre os que vacinaram, 6,1% não acreditam na segurança desta vacina (p<0,024). O CCP para a associação entre as variáveis foi de 0,122. Sobre a divulgação de informações sobre o HPV e sua vacinação, 91,67% dos que não vacinaram, e 81,71% dos que vacinaram, acham que falta maior divulgação (p<0,041). O CCP para a associação entre as variáveis foi de 0,108 (Tabela 4).

DISCUSSÃO

A. Apesar das boas taxas de adesão a vacina do HPV no estado do Paraná, as maiores do país, verificou-se no presente estudo que a adesão ao esquema completo da vacina contra o HPV no Município de Ponta Grossa tanto entre as meninas (50,56%), quanto entre os meninos (45,98%) está abaixo das taxas encontradas no estado – 76% e 62%, respectivamente ¹¹. No Paraná, a Lei Estadual nº 19.534, de 04 de junho de 2018, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da Carteira de Vacinação atualizada no ato da matrícula escolar ²⁰, o que pode explicar, em parte, uma adesão maior a vacinação, assim como em outros estados tais como Espírito Santo e Roraima, que possuem leis semelhantes ¹². Na

descrição da lei, àqueles que não tiverem carteira de vacinação completa, deverão regularizar a situação em um prazo de 30 dias, sob pena de aviso ao conselho tutelar ²⁰.

- B. A hesitação vacinal é um fenômeno antigo e que vem ganhando força nos últimos anos. No Brasil, os principais motivos da hesitação são as crenças de que as vacinas não são seguras (30%), efetivas (15%) ou necessárias (11%) ²¹. Na presente pesquisa, o desconhecimento sobre a existência da vacina e sua disponibilidade no sistema único de saúde, sobre as doenças que a vacina previne, questões de segurança, foram elencadas como causas de baixa adesão. A exigência de apresentação da carteira de vacinação nas escolas, estimula que estes pais, que não vacinaram os seus filhos, compareçam as UBS, tornando esta, uma oportunidade de informação por parte dos profissionais de saúde, sobre a vacinação e sua importância, sendo uma medida eficaz na promoção de saúde.
- C. Outra barreira à vacinação, é o mito de que a mesma possa levar a uma atividade sexual precoce ou promíscua, aumentando a quantidade de parceiros sexuais e também afetar negativamente o uso de preservativo ²². De forma divergente, os pais entrevistados neste estudo, não demonstraram preocupação relacionados ao início precoce da atividade sexual.
- D. Nota-se no estudo, que a adesão a primeira dose teve índices satisfatórios, muitos próximos a meta estipulada de 80%. A baixa na cobertura da segunda dose da vacina contra o HPV é observada em todo o país e estudos em diferentes municípios brasileiros de outros estados, tais como Jataí-GO, Princesa Isabel-PB, Volta Redonda-RJ e Santo Angelo -RS corroboram com os achados neste estudo ^{11,23-25}. A taxa de abandono é um indicador importante de efetividade do PNI, e expressa o percentual de crianças que iniciaram o esquema de vacinas de múltiplas doses, mas não o completaram ²⁶. Diante das evidências de que a dose única da vacina oferece proteção comparável ao esquema multidoso, este resultado poderá futuramente torna-se de menor relevância, podendo-se considerar

que os jovens vacinados em dose única possuem boa proteção, porém os dados completos sobre essa pesquisa só estarão disponíveis em 2025^{27,28}.

E. Outro achado no presente estudo foi a vacinação entre meninas maior que entre os meninos. Uma possível explicação para essa diferença pode ser o fato de que a vacinação contra o HPV foi inicialmente direcionada para as meninas como uma medida de prevenção do câncer de colo do útero, sendo que muitos não possuem conhecimento adequado sobre outras doenças causadas pelo vírus e impacto da vacinação masculina²⁹.

F. Quando analisado a vacinação contra o HPV no mundo, a Austrália se destaca com taxas de adesão ao esquema completo de 83% entre meninas e 75% entre meninos. Essas altas taxas podem ser atribuídas à distribuição do programa nas escolas e à alta aceitação da vacinação contra o HPV pela comunidade³⁰. Na implementação da vacinação contra o HPV no Brasil, em 2014, foi utilizada a estratégia de realizar a vacinação nas escolas e a resposta da população brasileira foi muito positiva, com taxas de adesão superiores a meta¹². A vacinação nas escolas, além de facilitar o acesso, é capaz de preencher a lacuna de conhecimento da população sobre a vacina e as doenças que ela previne. No presente estudo, a grande maioria dos entrevistados concordaram que a vacinação seria facilitada se fosse feita nas escolas.

CONCLUSÃO

A adesão ao esquema completo da vacina contra o HPV no Município de Ponta Grossa/PR, está abaixo das metas preconizadas. Considerando uma única dose, as taxas de adesão chegam muito próximas a meta de 80%. Os participantes que tinham filhas apresentaram adesão ligeiramente maior, que os participantes que tinham filhos. A maioria das vacinas foram administrada na rede pública de saúde, dentro da faixa etária recomendada. Quanto ao perfil sócio demográfico, observou-se associação entre faixa etária, sexo e escolaridade do informante e o

desfecho. A razão de prevalência foi positiva entre pais viúvos (RP 1,32) e pais com renda familiar superior a 10 salários mínimos (RP 1,68), mas não houve significância estatística na associação entre estado civil, renda familiar e adesão vacinal.

Em relação ao conhecimento sobre o HPV, a maioria dos entrevistados tinham ouvido falar sobre o vírus e sabia que o mesmo era transmitido sexualmente. No entanto, grande parte desconhecia que o HPV pode causar câncer cervical e verrugas, e muitos não sabiam qual doença o HPV pode causar.

Embora a maioria soubesse da existência da vacina contra o HPV, mais da metade não sabiam contra o que a vacina protegia. O conhecimento sobre a vacina mostrou associações significativas com o status de vacinação.

Em relação às barreiras para a vacinação, a maioria dos participantes acreditava que a vacina era segura, mas que faltam informações sobre o HPV e que a vacinação seria facilitada se realizada nas escolas

Estratégias para melhorar a cobertura vacinal devem se concentrar em aumentar a conscientização, fornecer informações precisas e aproveitar as escolas e os profissionais de saúde para promover e administrar a vacina de forma eficaz, visando alcançar os índices preconizados. A principal limitação deste estudo foi a adesão a vacinação referida e não baseada em dados objetivos (registro online ou carteira de vacinação física), então os dados podem não representar a adesão real. Além disso, não houve estratificação da idade dos filhos, de forma que não foi avaliado aqueles que tinham condições de concluir o esquema, podendo a adesão ao esquema completo estar subestimada. Outra fragilidade foi que devido ao sorteio aleatório das UBS, o estudo não abrangeu algumas regiões da cidade, não sendo possível identificar diferenças regionais.

REFERÊNCIAS

1. Center for Disease Control and Prevention (CDC). STDs – HPV [Homepage on the Internet]. 2022 [cited 2023 Jul 13]; Available from: <https://www.cdc.gov/std/hpv/default.htm>
2. Chido-Amajuoyi OG, Domgue JF, Obi-Jeff C, Schmeler K, Shete S. A call for the introduction of gender-neutral HPV vaccination to national immunisation programmes in Africa. *Lancet Glob Health*. 2019;7(1):e20–e21.
3. Hausen H zur. Papillomaviruses in the causation of human cancers — a brief historical account. *Virology* 2009;384(2):260–265.
4. Bosch FX, Manos MM, Munoz N, et al. ARTICLES Prevalence of Human Papillomavirus in Cervical Cancer: a Worldwide Perspective [Homepage on the Internet]. Available from: <http://jnci.oxfordjournals.org/>
5. Walboomers JMM, Jacobs M V., Manos MM, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. *J Pathol* 1999;189(1):12–19.
6. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. *CA Cancer J Clin* 2021;71(3):209–249.
7. Geneva: World Health Organization. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem [Homepage on the Internet]. 2020; Available from: <http://apps.who.int/bookorders>.
8. Bruni L, Diaz M, Barrionuevo-Rosas L, et al. Global estimates of human papillomavirus vaccination coverage by region and income level: A pooled analysis. *Lancet Glob Health* 2016;4(7):e453–e463.
9. Ministério da Saúde. Informe técnico da ampliação da oferta das vacinas papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 (recombinante) – vacina HPV quadrivalente e meningocócica C (conjugada) [Homepage on the Internet]. 2018 [cited 2023 Dec 16]; Available from:

https://www.cosemssc.org.br/wp-content/uploads/2018/03/INFORME-T%C3%89CNICO-HPV_MENINGITE_Final.pdf

10. Ministério da Saúde. PNI-Programa Nacional de Imunizações Boletim Informativo do PNI-02/2016 – Vacinação contra HPV [Homepage on the Internet]. 2016; Available from: <http://pni.datasus.gov.br/consulta>
11. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico, volume 54, n 2 – Vacinações HPV 2022 [Homepage on the Internet]. Brasília : 2023 [cited 2023 Jul 13]; Available from: <https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2023/boletim-epidemiologico-volume-54-no-02/view>
12. Domingues CMAS, Maranhão AGK, Teixeira AM, Fantinato FFS, Domingues RAS. The Brazilian National Immunization Program: 46 years of achievements and challenges. *Cad Saude Publica* 2020;36.
13. Galhardi CP, Freire NP, Souza Minayo MC de, Fagundes MCM. Fact or fake? An analysis of disinformation regarding the covid-19 pandemic in Brazil. *Ciencia e Saude Coletiva* 2020;25:4201–4210.
14. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. 2020 [cited 2023 Jul 10]; Available from: <http://apps.who.int/bookorders>.
15. Paula A, Sato S. What is the importance of vaccine hesitancy in the drop of vaccination coverage in Brazil? 2018 [cited 2023 Jul 10]; Available from: <http://www.rsp.fsp.usp.br/2>
16. Brasil. OFÍCIO Nº 810/2022/CGPNI/DEIDT/SVS/MS – Ampliação da faixa etária da vacina HPV quadrivalente para homens com imunossupressão até 45 anos de idade [Homepage on the Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 16]; Available from: <https://sbim.org.br/images/files/notas-tecnicas/oficio-810-2022-pni-deidt-svs-ms-hpvimunossuprimidoshomens45.pdf>

17. e Sousa PDL, Takiuti AD, Baracat EC, Sorpreso ICE, Abreu LC de. Knowledge and acceptance of HPV vaccine among adolescents, parents and health professionals: Construct development for collection and database composition. *Journal of Human Growth and Development* 2018;28(1):58–68.
18. Dean AG, Dean JA, Burton AH, et al. Epi Info™, a database and statistics program for public health professionals. CDC, Atlanta, GA, USA, [homepage on the Internet] 2011 [cited 2023 Jul 13]; Available from: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/62836>
19. R Core Team. R: A language and environment for statistical computing [Homepage on the Internet]. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. 2021 [cited 2023 Jul 13]; Available from: <https://www.r-project.org/>
20. Paraná. Lei N° 19.534 DE 04 de Junho de 2018 [Homepage on the Internet]. 2018 [cited 2023 Jul 10]; Available from: https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-04/lei_instrucao_declaracao.pdf
21. Louise Brown A, Sperandio M, Turssi CP, et al. Vaccine confidence and hesitancy in Brazil Confiança nas vacinas e hesitação em vacinar no Brasil Confianza y renuencia a las vacunas en Brasil. *Cad Saúde Pública* [homepage on the Internet] 2018 [cited 2023 Jul 10];34(9):11618. Available from: <http://www.surveymonkey.com>
22. Grandahl M, Tydén T, Westerling R, et al. To Consent or Decline HPV Vaccination: A Pilot Study at the Start of the National School-Based Vaccination Program in Sweden. *Journal of School Health* 2017;87(1):62–70.
23. Silva MDT, Marques RB, Costa LO. Câncer de colo de útero: barreiras preventivas no século 21 / Cervical cancer: preventive barriers in the 21st century. *Brazilian Journal of Health Review* 2021;4(2):7610–7626.

24. Cabral AA, Lima A, Cunha DA, et al. Análise quantitativa da imunização contra o HPV no âmbito do Sistema Único de Saúde em um Município Sul Fluminense. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research-BJSCR* [homepage on the Internet] 27(3):42–46. Available from: <http://www.mastereditora.com.br/bjscr>
25. Podgorski T, Andrade VRM, Vargas FA, Oliveira TB. Adesão de adolescentes à vacinação contra o Papilomavírus Humano em um município da Região Sul do Brasil. *Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção* 2019;9(4).
26. Barbieri CLA, Martins LC, Pamplona Y de AP. Imunização e cobertura vacinal: passado, presente e futuro [Homepage on the Internet]. 1st ed. Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2021 [cited 2023 May 19]; Available from: <https://www.unisantos.br/wp-content/uploads/2021/05/IMUNIZA%C3%87%C3%83O.pdf>
27. Henschke N, Bergman H, Buckley B, et al. Efficacy, effectiveness and immunogenicity of one dose of HPV vaccine compared with no vaccination, two doses, or three doses. 2022;
28. Geneva: World Health Organization. Weekly epidemiological record: Human papillomavirus vaccines: WHO position paper (2022 update) [Homepage on the Internet]. 2022; Available from: https://www.hpvcenter.se/human_reference_clones/,
29. Jeannot E, Viviano M, Follonier MC, et al. Human papillomavirus infection and vaccination: Knowledge, attitude and perception among undergraduate men and women healthcare university students in switzerland. *Vaccines (Basel)* 2019;7(4).
30. Toh ZQ, Quang C, Tooma JA, Garland SM, Mulholland K, Licciardi P V. Australia's role in pneumococcal and human papillomavirus vaccine evaluation in asia-pacific. *Vaccines (Basel)*. 2021;9(8).

TABELAS, QUADROS E FIGURAS

Tabela 1. Análises descritivas do perfil sócio demográfico dos pais/responsáveis, adesão a vacinação contra o HPV entre crianças e adolescentes, adesão ao esquema completo de vacinação entre os sexos, conhecimento dos pais/responsáveis sobre o HPV e sobre a vacina contra o HPV e barreiras para vacinação contra o HPV no período de 2017-2022 em dez Unidades Básicas de Saúde do Município de Ponta Grossa-PR.

	Variável	
Perfil sócio demográfico dos pais/responsáveis	Idade	24 a 39 anos
		40 a 49 anos
		50 a 71 anos
		Não informado
	Sexo	Feminino
		Masculino
		Não informado
	Estado civil	Solteiro(a)
		Casado(a)/ União estável
		Divorciado(a)
		Viúvo(a)
	Renda familiar	Até 2 salários mínimos
		De 2- 4 salários mínimos
		De 4-10 salários mínimos
		Mais de 10 salários mínimos
		Não informado

	Escolaridade	Analfabeto	
		Ensino fundamental	
		Ensino médio	
		Ensino superior	
		Não informado	
	Possui filha entre 9 e 19 anos? *	Não	
		Sim	
		Não informado	
	Possui filho entre 11 e 19 anos? *	Não	
		Sim	
		Não informado	
	Adesão a vacinação contra o HPV entre crianças e adolescentes	Seus filhos tomaram vacina do HPV?	Não
			Sim
		A vacinação foi feita em:	Não vacinei
			Rede particular
Rede pública			
Sua filha tomou a vacina do HPV quando tinha:		9 a 14 anos	
		> 14 anos	
		Não tenho filha	
		Não informado	

	Seu filho tomou a vacina do HPV quando tinha:	11 a 14 anos
		> 14 anos
		Não tenho filho
		Não informado
	Quantas doses da vacina foram feitas?	1 dose
		2 doses
		3 doses
		Aguardando término do esquema vaci
		Não informado
	Adesão ao esquema completo de vacinação entre os sexos	Número de doses da vacina em meninas
2 doses		
3 doses		
Aguardando término do esquema vaci		
Não vacinei		
Não informado		
Número de doses da vacina em meninos		1 dose
		2 doses
		3 doses
		Aguardando término do esquema vaci
		Não vacinei
		Não informado

Conhecimento dos pais/responsáveis sobre o HPV	Você já ouviu falar sobre o HPV?	Não
		Não tenho certeza
		Sim
	O que é o HPV?	Bactéria
		Não sei
		Não tenho certeza
		Outro
		Vírus
	O HPV é transmitido de que forma?	Sexual
		Saliva
		Não sei
		Não tenho certeza
	Você sabe qual doença o HPV pode causar?	Câncer
		Verrugas
		Aids
Outras IST's		
Problema no útero		
Problemas nos rins		
Infertilidade		
Hepatite		
Herpes		

		Infecção
		Gripes
		Não sabe
	O HPV pode causar alterações no Papanicolau (exame preventivo de câncer de colo do útero)?	Não
		Não sei
		Não tenho certeza
		Sim
		Não informado
Conhecimento dos pais/responsáveis sobre a vacina contra o HPV	Você sabia que existe a vacina contra o HPV?	Não
		Sim
	Como você ficou sabendo sobre a vacina contra o HPV?	Amigos
		Escola
		Não sabia da vacina
		Serviços de comunicação-TV, rádio, internet
		Serviços de saúde
	A vacina contra HPV previne	Câncer de colo de útero
		Verrugas

	AIDS
	Não sei
A vacina contra HPV pode ser prejudicial a saúde?	Não
	Não sei/ Não tenho certeza
	Sim
A vacina contra HPV pode causar infecção por HPV?	Não
	Não sei/ Não tenho certeza
	Sim
	Não informado
A vacina contra HPV é fornecida pelo Governo?	Não
	Não sei/ Não tenho certeza
	Sim
A vacina contra HPV faz parte da carteirinha de vacinação das meninas e meninos?	Não
	Não sei/ Não tenho certeza
	Sim
	Não informado
Quantas doses são necessárias para	1 dose
	2 doses
	3 doses

	vacinação completa até os 14 anos?	Não sei
		Não informado
Barreiras para vacinação contra o HPV	Você acha que a vacina é segura?	Não
		Não sei
		Não tenho certeza
		Sim
		Não informado
	Se tivesse uma vacina para prevenir algum tipo de câncer, você faria/indicaria?	Não
		Não sei
		Não tenho certeza
		Sim
		Não informado
	Você acha que a vacina contra HPV estimularia o início da vida sexual mais cedo?	Não
		Não sei
		Não tenho certeza
		Sim
		Não informado
	Se a vacinação do HPV fosse realizada nas escolas,	Não
Não sei		

nas escolas,

	você acha que facilitaria a vacinação?	Não tenho certeza
		Sim
	Você acha que falta maior divulgação de informações sobre o HPV, vacinação?	Não
		Não sei
		Não tenho certeza
		Sim

Figura 1. Frequência da adesão à vacinação contra o HPV (geral), entre os participantes que tem filhos e entre os participantes que tem filhas em Unidades Básicas de Saúde de Ponta Grossa, Pr., entre os anos de 2017-2022.

Tabela 2. Análise descritiva do perfil sócio demográfico dos participantes, em relação a adesão a vacinação contra o HPV em crianças e adolescentes, em dez Unidades Básicas de Saúde do Município de Ponta Grossa-PR, entre os anos de 2017-2022.

		Seus filhos tomaram vacina do HPV?						
		Sim		Não				
Variável		N	col %	N	col %	RP	IC 95%	p-va
Idade	24 a 39 anos	161	49,09	30	35,71	Ref		
	40 a 49 anos	118	35,98	40	47,62	0,89	0,79-0,99	0,0
	Até 71 anos	46	14,02	13	15,48	0,92	0,80-1,07	0,0
	Não informado	3	0,91	1	1,19	–	–	–
Estado Civil	Casado(a)	178	54,27	49	58,33	Ref		
	Divorciado(a)	40	12,2	8	9,52	1,06	0,92-1,23	0,0
	Solteiro(a)	100	30,49	23	27,38	1,04	0,93-1,15	0,0
	Viúvo(a)	10	3,05	4	4,76	0,91	0,65-1,28	0,0
Renda familiar	Até 2 salários mínimos	192	58,54	55	65,48	Ref		
	De 2- 4 salários mínimos	98	29,88	23	27,38	1,04	0,93-1,16	0,0

	De 4-10 salários mínimos	32	9,76	3	3,57	1,18	1,04-1,33	0,0
	Mais de 10 salários mínimos	5	1,52	3	3,57	0,80	0,47-1,38	0,0
	Não informado	1	0,3	0	0	–	–	–
Escolaridade	Analfabeto	1	0,3	0	0	Ref		
	Ensino fundamental	116	35,37	41	48,81	0,74	0,67-0,81	0,0
	Ensino médio	152	46,34	29	34,52	0,84	0,79-0,89	0,0
	Ensino Superior	59	17,99	13	15,48	0,82	0,74-0,91	0,0
	Não informado	0	0	1	1,19	–	–	–

*Teste de qui quadrado; RP= razão de prevalências

Tabela 3. Relação entre o conhecimento e adesão a vacina contra o HPV entre os participantes entrevistados em dez Unidades Básicas de Saúde do Município de Ponta Grossa-PR.

	Seus filhos tomaram vacina do HPV?				p-valor	C.C.P	C
	Não		Sim				
Variável	N	col %	N	col %			

Você sabia que existe a vacina contra o HPV?	Não	36	42,86	16	4,88	<0,001	0,418	0,000
	Sim	48	57,14	312	95,12			
Como você ficou sabendo sobre a vacina contra o HPV?	Amigos	2	2,38	6	1,83	<0,001	0,438	0,000
	Escola	6	7,14	23	7,01			
	Não sabia da vacina	36	42,86	16	4,88			
	Serviços de comunicação -TV, rádio, internet	31	36,9	134	40,85			
	Serviços de saúde	9	10,71	149	45,43			
A vacina contra HPV previne	Câncer de colo de útero	15	17,05	144	41,86	<0,001	0,211	0,000
	Verrugas	2	2,27	16	4,65	0,484	0,049	0,000
	AIDS	7	7,95	15	4,36	0,273	0,067	0,000
	Não sei	64	72,73	169	49,13	<0,001	0,197	0,000
A vacina contra HPV pode ser prejudicial a saúde?	Não	58	69,05	287	87,5	<0,001	0,273	0,000
	Não sei	21	25	17	5,18			
	Não tenho certeza	2	2,38	3	0,91			
	Sim	3	3,57	21	6,4			

A vacina contra HPV pode causar infecção por HPV?	Não	54	64,29	273	83,23	<0,001	0,223	0,000
	Não sei	19	22,62	24	7,32			
	Não tenho certeza	4	4,76	5	1,52			
	Sim	6	7,14	24	7,32			
	Não	1	1,19	2	0,61			
A vacina contra HPV é fornecida pelo Governo?	Não sei	3	3,57	4	1,22	<0,001	0,377	0,000
	Não tenho certeza	27	32,14	17	5,18			
	Sim	49	58,33	305	92,99			
	Não informado	5	5,95	2	0,61			
A vacina contra HPV faz parte da carteirinha de vacinação das meninas e meninos?	Não	9	10,71	17	5,18	<0,001	0,391	0,000
	Não sei	33	39,29	24	7,32			
	Não tenho certeza	7	8,33	9	2,74			
	Sim	35	41,67	277	84,45			
	Não informado	0	0	1	0,3			
Quantas doses são necessárias para vacinação completa	1 dose	4	4,76	19	5,79	<0,001	0,335	0,000
	2 doses	15	17,86	180	54,88			
	3 doses	8	9,52	40	12,2			
	Não sei	57	67,86	88	26,83			

até os 14 anos?	Não informado	0	0	1	0,3			
-----------------	---------------	---	---	---	-----	--	--	--

*Testes de qui-quadrado; C.C.P = Coeficiente de contingência de Pearson; C.V.C = Coeficiente V de Cramer.

Tabela 4. Relação entre possíveis barreiras a vacinação e adesão a vacina contra o HPV entre os participantes entrevistados em dez Unidades Básicas de Saúde do Município de Ponta Grossa-PR.

		Seus filhos tomaram vacina do HPV?						
		Não		Sim				
Variável		N	col %	N	col %	p-valor	C.C.P	C.V.C
Você acha que a vacina é segura?	Não	12	14,29	20	6,1	0,024	0,122	0,123
	Sim	72	85,71	307	93,6			
	Não informado	0	0	1	0,3			
Se tivesse uma vacina para prevenir algum tipo de câncer, você faria/indicaria?	Não	4	4,76	6	1,83	0,230	0,079	0,079
	Sim	78	92,86	322	98,17			
	Não informado	2	2,38	0	0			
Você acha que a vacina	Não	75	89,29	301	91,77	0,555	0,040	0,040

contra HPV estimularia o início da vida sexual mais cedo?	Sim	9	10,71	26	7,93			
	Não informado	0	0	1	0,3			
Se a vacinação do HPV fosse realizada nas escolas, você acha que facilitaria a vacinação?	Não	3	3,57	25	7,62	0,283	0,065	0,065
	Sim	81	96,43	303	92,38			
Você acha que falta maior divulgação de informações sobre o HPV, vacinação?	Não	7	8,33	60	18,29	0,041	0,108	0,109
	Sim	77	91,67	268	81,71			
*Testes de qui-quadrado; C.C.P = Coeficiente de contingência de Pearson; C.V.C = Coeficiente V de Cramér.								

Thais Dvulatk Marques Pançan – Universidade Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Ponta Grossa, Paraná,

Brasil¹

Pedro Grachinski Buiar – Universidade Estadual de Ponta Grossa,
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Ponta Grossa, Paraná,
Brasil¹

Pollyanna Kassia de Oliveira Borges -Universidade Estadual de Ponta
Grossa, Departamento Enfermagem e Saúde Pública, Ponta Grossa,
Paraná, Brasil²

Erildo Vicente Müller – Universidade Estadual de Ponta Grossa,
Departamento Enfermagem e Saúde Pública, Ponta Grossa, Paraná,
Brasil²

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil